

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

FACULTY OF SCIENCES AND LETTERS

***THE INTERNATIONAL
CONFERENCE***

***"EUROPEAN INTEGRATION -
BETWEEN TRADITION AND
MODERNITY"***

IETM – Fourth Edition

**27-28 October 2011
TÂRGU - MUREȘ
ROMANIA**

SCIENTIFIC COMMITTEE**Honorary President**

Acad. Alexandru Surdu (*București - Romania*)

Prof. PhD. Keith Hitchens (*Urbana - SUA*)

President

Prof. PhD. Eng. Liviu Marian (*Tg. Mureș - Romania*)

Members

Prof. PhD. Alexandru Niculescu (*Udine - Italy*)

Prof. PhD. Virgil Nemoianu (*Washington- U.S.A.*)

Prof. PhD. Angela Bidu-Vrânceanu (*București - Romania*)

Prof. PhD. Constantin Schifirneț (*București - Romania*)

Prof. PhD. Mihai Coman (*București - Romania*)

Prof. PhD. Mircea Muthu (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Gavril Neamțu (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Virgil Stanciu (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Mariana Neț (*București - Romania*)

Prof. PhD. Rodica Zafiu (*București - Romania*)

Prof. PhD. Cornel Moraru (*Tg. Mureș - Romania*)

Prof. PhD. Cornel Sigmirean (*Tg. Mureș - Romania*)

Prof. PhD. Francesco Miano (*Roma - Italy*)

Prof. PhD. Antonio Spadaro, (*Roma - Italy*)

Prof. PhD. Luigi Alici, (*Macerata - Italy*)

Prof. PhD. Catherine Mayaux, (*Cergy –Pontoise - France*)

Prof. PhD. Rodica Pop (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Cyrille Bertelle (*Paris - France*)

Prof. PhD. Kárády Viktor (*Budapesta - Hungary*)

Prof. PhD. Szögyi László (*Budapesta - Hungary*)

Prof. PhD. Anatol Petrenco (*Chișinău - Moldova*)

Prof. PhD. Gheorghe Coman (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Szigeti Jenő (*Miskolc - Hungary*)

Prof. PhD. Körtesi Péter (*Miskolc - Hungary*)

Prof. PhD. Milton Frențiu (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Florian Boian (*Cluj - Napoca - Romania*)

Prof. PhD. Ion Tomescu (*București - Romania*)

Prof. PhD. László Pook (*Denver - U.S.A.*)

Prof. PhD. Dan Dumitrescu (*Cluj - Napoca - Romania*)

THE CONFERENCE IS ORGANISED IN

PARTNERSHIP WITH:

THE MUREȘ COUNTY COUNCIL

THE TOWN HALL OF TÂRGU - MUREȘ

THE WRITERS' UNION OF ROMANIA
CONFERENCE PROGRAMME

Thursday, 26 October 2011

8³⁰-13³⁰ – Reception and registration of participants, Room R22

14⁰⁰ – Official Opening, Aula Magna

Opening Addresses

Mr. Ciprian DOBRE, Prefect of the Mureş County

Mr. Dorin FLOREA, M.D., Mayor of Târgu-Mureş

Ms LOKODI Edita, President of the Mureş County Council

Prof. PhD. Eng. Vasile BOLOŞ, Vice-rector of *Petru Maior* University

Prof. PhD. Cornel SIGMIREAN, Chancellor of *Petru Maior* University

Prof. PhD. Iulian BOLDEA, Dean of the Faculty of Sciences and Letters,
Petru Maior University of Târgu-Mureş

Prof. PhD. Antonio SPADARO (Roma, *Italy*)

Prof. PhD. Ion POP, *Babeş-Bolyai* University of Cluj-Napoca

16³⁰-17⁰⁰ – Coffee Break

17⁰⁰-19⁰⁰ – Aula Magna, Symposium: *Literature and Faith*. Organisers: *Petru Maior* University of Târgu-Mureş, The Union of Romanian Writers and *Vatra* Journal. Moderators: Prof. PhD. Antonio Spadaro (Italy), Prof. PhD. Ion Pop.

19⁰⁰ – Cocktail

Friday, 27 October 2011

9⁰⁰-11⁰⁰ – Paper Presentations

11⁰⁰-11³⁰ – Coffee Break

11³⁰-13⁰⁰ – Paper Presentations

14⁰⁰ - Lunch

16⁰⁰-19³⁰ – Paper Presentations

20⁰⁰ – Festive Dinner

THE MESSAGE OF THE RECTOR OF *Petru Maior* UNIVERSITY, TÂRGU- MURES

Dear guests,

The International Conference *European Integration –Between Tradition and Modernity* has become a tradition in the academic life of *Petru Maior* University of Târgu-Mures, bringing together within a generous range of topics scholars and researchers from different fields of tremendous importance for the contemporary society, a society that is supposed to secure its future not only on the economic and ecological level, but also on the spiritual one. Culture, fundamental sciences, literature and art gain new connections and dimensions through fundamental changes and structural progress, so that the social end-results of education and research become extremely important. We live in a society of knowledge, from which we benefit directly in our everyday life. *Non scholae sed vitae discimus* (We do not learn for the school, but for life) becomes a creed that every academic institution has to put into practice by means of its activities. The distance between education and research is very short, especially in academic systems. Research generates new knowledge, creates a favourable atmosphere for change, and provides people with information and data which help them to become aware of the mysteries of the universe and to make the most of their activity in all fields of knowledge. In this interesting and captivating century, to the noble mission of educating the younger generations we must also add the fruit of the efforts in research, materialized in interesting works and papers, together with ideas generated by the creative ability which ennoble the personality of the academic.

Petru Maior University of Târgu-Mures, the host of this particular event, is permanently changing and gaining new valences. Our specializations, assets, human resources and research grants are all in an upward dynamics, which proves that we are on the right track and also gives us the certainty of our continued existence as an institution with clearly defined and completely assumed missions. The International Conference *European Integration –Between Tradition and Modernity*, which is at its second edition, integrates into the tradition of far-reaching scientific events that have been taking place at our university throughout time. The fact that this conference is organized by the Faculty of Sciences and Letters of *Petru Maior* University proves once again how important it is for us to consolidate our cooperation with other universities and institutions of research from our country and from abroad.

I wish to express my hope that this scientific event will take place under the most favourable auspices and that it will represent a remarkable starting point for further evolution and development in the field of knowledge. Let this international conference provide a good opportunity for us to gain and transfer knowledge, to generate new theories in the world of science – essential aspirations of any contemporary research.

I wish this conference to be a complete success, and to all participants happiness, health and ‘good speed’!

**Prof. PhD. Eng. Liviu MARIAN,
RECTOR**

27 OCTOBER 2011

PAPER PRESENTATIONS

ROMANIAN LITERATURE (1) - Room R04

Moderators: **Alexandru Cistelean, Professor PhD.**
 Iulian Boldea, Professor PhD.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Al. Cistelean, Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Poetics of the Too-Full vs. the Poetics of the Too-Empty (Poetica prea-plinului vs. poetica prea-golului)*
2. Marius Iosif, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Synthetic Sacred (Sacrul sintetic)*
3. Nagy Imola Katalin, PhD., *Sapiența* University of Târgu-Mureș, *The Theme of the Great War in Transylvanian Literature (Tema Marelui Război în literaturile ardelen)*
4. Dorin Ștefănescu, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Philosophy and Poetry. The Premises of an Interpretative Hypothesis (Filosofie și poezie. Premisele unei ipoteze interpretative)*
5. Nicoleta Sălcudeanu, PhD., *Gh. Sincai* Research Institute for Social and Human of Târgu-Mureș, *Revision and Revisionism. The Cold Cultural War (Revișuire și reviziționism. Războiul rece cultural)*
6. Marius Nica, Lecturer PhD., *Petroleum-Gas* University of Ploiești, *On Mystery and Parting in Conu' Rache's Stories (Despre Taină și finalitate în povestirile lui conu' Rache)*

11⁰⁰-11³⁰- Coffee Break11³⁰-13³⁰

1. Iulian Boldea, Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Theatricality and Esthetism in Radu Stanca's Poetry (Teatralitate și estetism în poezia lui Radu Stanca)*
2. Dumitru-Mircea Buda, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Lucian Blaga's Plays and European Expressionism (Teatrul lui Lucian Blaga și expresionismul european)*

3. Mariana Andrei, Assoc. Prof. PhD., University of Pitesti, *The Expression of an Ego in Expansion. The Travel Novel Marin Sorescu's Jurnal inedit IV (Expresia unui eu în expansiune. Romanul călătoriilor. Jurnal inedit IV de M. Sorescu)*
4. Lia Faur Florica, Lecturer PhD., Vasile Goldiș University of Arad, *The Herta Muller Subject in Romanian Press (Subiectul Herta Muller în presa românească)*
5. Gabriel Petric, PhD. Candidate, Petru Maior University of Târgu-Mureș, *Romanian Literature and the Tragic (Literatura română și tragicul)*
6. Andrei Terian, Lecturer PhD., Lucian Blaga University of Sibiu, *Theories on Poetry in the Romanian Literary Criticism of the 1980s (Teorii despre poezie în critica literară românească din anii '80)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Diana Vrabie, Assoc. Prof. PhD., Alecu Russo State University of Bălți, Moldova, *The Lyricism of Detention: the Case of Sergiu Grossu (Lirica detentiei: cazul lui Sergiu Grossu)*
2. Aliona Grati, Associate Professor Phd. hab., The Philology Institute of the Science Academy of Moldova, *Another Generation, Another Literature. On the Novel "Generation P" by Victor Pelevin (Altă generație, altă literatură. Despre romanul "Generation P" de Victor Pelevin)*
3. Andrei Terian, Lecturer PhD., *The Problem of the Canon in Cultural Press and the Romanian Literary Historiography after 1989 (Problema canonului în presa culturală și în istoriografia literară românească de după 1989)*
4. Roxana Ghiță, Lecturer PhD., University of Craiova, *The Urban Space of Memory. Mircea Cartarescu and Thomas Brussig (Spatiul citadin al memoriei. Mircea Cărtărescu și Thomas Brussig)*
5. Catalin Ghiță, Lecturer PhD., University of Craiova, *I. L. Caragiale's Prose of Terror (Prozele de teroare ale lui I.L. Caragiale)*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ROMANIAN LITERATURE (2) – Room R33

Moderators: **Dumitru-Mircea Buda, Lecturer PhD.**
 Laura Maria Rus, Tutor PhD.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Sorin Gheorghe Suci, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Existence and Essence in V. Voiculescu's "Cap de zimbru" (Existență și esență în „Capul de zimbru” voiculescian)*
2. Aurora Laslo Pașcan, Tutor, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Television –Competition and Inspirational Source to Literature (Televiziunea- concurență și sursă de inspirație pentru literatură)*
3. Oana Codarcea, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Mythical Configurations in Radu Petrescu's Prose (Configurații mitice în proza lui Radu Petrescu)*
4. Romelia Popp, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Emil Brumaru – the Oniric Reverie (Emil Brumaru - Reveria onirică)*
5. Aurora Laslo Pașcan, Tutor, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Cyberpunk and Steampunk Speculative Fictions (Ficțiuni Speculative: Cyberpunk și Steampunk)*
6. Adriana Loredana Pop (Dan), PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Discurs dramatic și joc scenic în teatrul lui Romulus Guga (Dramatic Discourse and Stage Play in Romulus Guga's Theatre)*
7. Maria Liliana Bârsan (Sabău), PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Folklore in Pavel Dan's Works (Folclorul în opera lui Pavel Dan)*
8. Călin Crăciun, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Prolegomena of Ethnocriticism (Prolegomene ale etnocristicii)*
9. Veronica Buta, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Mircea Ivănescu – the Katabasis of Poetry (Mircea Ivănescu – Catabaza poeziei)*

11⁰⁰-11³⁰- Coffee Break**11³⁰-13³⁰**

1. Sonia Vass, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Gheorghe Crăciun – the Symptomatic Somatography. The Body, the Writing and the World (Gheorghe Crăciun-Somatografia simptomatică. Corpul, scrisul și lumea)*
2. Angela Măgherușan Precup, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Idea of Europe in the Interwar Press of the Mures County (Idea europeană în presa mureșeană interbelică)*

3. Florina Moldovan Lircă, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *A Family of Transylvanian Intellectuals. Tradition and Modernity (O familie de cărturari ardeleni. Tradiție și modernitate)*
4. Cristina Obreja, PhD. Candidate, *Ștefan cel Mare* University of Suceava, *Text and Discourse. Entity, Two Concepts (Textul și discursul. Entitate, două concepte)*
5. Bogdan Rațiu, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Configuration of the Poetics of the Double in Postmodernism (Configurarea poeziei dublului în postmodernism)*
6. Petronela-Gabriela Țebrea, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *The Image of the Apocalypse in the Works of Constantin Fântâneru (Imaginea Apocalipsei în opera lui Constantin Fântâneru)*
7. Marius Iosif, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Synthetic Sacred (Sacrul sintetic)*
8. Maria Chețan, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Fantastic and Livresque in „Sinuciderea unui fluture” by Ștefan Augustin-Doinaș (Fantastic și livresc în „Sinuciderea unui fluture” de Ștefan Augustin-Doinaș)*
9. Melinda Crăciun, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *C. A. Rosetti – The “Existential Crisis” Diary (C. A. Rosetti – Jurnal de „criză existențială”)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Hristina Popa, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Testimonies of Communist Torturers (Mărturii ale torționarilor comuniști)*
2. Cristina Sava, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Vasile Voiculescu – Conceptual Poetry (Vasile Voiculescu – Poezia conceptuală)*
3. Diana Anca Nițulescu, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Ironic and Parodic Dimensions in „Cartea de la Metropolis” (Dimensiuni ironice și parodice în „Cartea de la Metropolis”)*
4. Mia Chindriș, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Stereotypes of Persecution in Gabriela Melinescu’s Prose (Stereotipuri ale persecuției în proza Gabrielei Melinescu)*
5. Aurora Stănescu, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Stages of Poetic Identification from Modernism to Postmodernism in Romanian Poetry (Treptele identificării poetice dinspre neomodernism spre postmodernitate în lirica românească)*

IETM 4

6. Adela Rezan, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Ion Mureșan – a Poetics of Epiphany (Ion Mureșan – o poetică a epifaniei)*
7. Papai Reka Katalin, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Panait Istrati and the Relation between Biography and Literature (Panait Istrati și relația dintre biografie și literatură)*
8. Angela Șerdean, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Attitudes of Marin Preda's Characters towards History (Atitudini ale personajelor lui Marin Preda în fața istoriei)*
9. Ana Muresan (Capotă), PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Mihail Sebastian and His Opinion on Literature (Mihail Sebastian și concepția sa asupra literaturii)*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ROMANIAN LANGUAGE - Room R39

**Moderators: G.G. Neamțu - Professor PhD.
Silvia Pitiriciu - Associate Professor PhD.**

9⁰⁰-11⁰⁰

1. G.G. Neamtu, Prof. PhD., *Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, The Semi-Independent Possesive Pronoun 'AL' in Coordination (Pronumele posesiv semiindependent AL în coordonare)*
2. Silvia Pitiriciu, Assoc. Prof. PhD., University of Craiova, *Syntagmatic Structures in International Law Terminology (Structuri sintagmatice în terminologia dreptului internațional)*
3. Doina Butiurcă, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior University of Tg.-Mures, The Metaphor of 'Hand' in Idiomatic Expressions (Metafora „mâinii” în expresiile idiomatice)*
4. Alina-Paula Nemțuț, Tutor PhD., University of Oradea, *Aspects of Thematising by Means of Non-finite Verbal Forms (Ipostaze ale tematizării prin forme verbale nepersonale)*
5. Luminița Chiorean, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior University of Târgu-Mureș, The Role of Factitive Operator in Semantic Predication (Rolul operatorului factitiv în predicția semantică)*

11⁰⁰-11³⁰ - Coffee Break

11³⁰-13³⁰

1. Simina-Maria Terian, Lecturer PhD., *Lucian Blaga University of Sibiu, Preliminaries to the Semantics of the “Iterative Discourse” from the Perspective of Linguistic Integralism (Preliminarii la o semantică a „discursului repetat” din perspectiva integralismului lingvistic)*
2. Maria Aldea, Lecturer PhD., *Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Some Remarks on Definition in “The Lexicon of Buda”(1825) (Câteva observații asupra definiției în „Lexiconul de la Buda” (1825)*
3. Silvia Pitiriciu, Assoc. Prof. PhD., Dragoș Vlad Topală, Lecturer PhD., University of Craiova, *Legal Collocations in EU Terminology (Colocații juridice în terminologia Uniunii Europene)*
4. Ioan Dănilă, Assoc. Prof. PhD., University of Bacău, *Alecsandri/ Alexandri – a Linguistic Anthropology Profile (Alecsandri/ Alexandri – crochiu de antropologie lingvistică)*

IETM 4

5. Simona Nicoleta Staicu, Tutor, PhD. Candidate, *Victor Babes* University of Medicine and Pharmacy of Timișoara, *Lexico-Semantic Transfers in Medical Terminology (Transferuri lexic-semantice în terminologia medicală)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Maria Dorina Pașca, Lecturer PhD, University of Medicine and Pharmacy of Târgu-Mureș, *Psycho-Pastoral Implications of the Word 'Door' (Implicațiile psiho-pastorale ale cuvântului „, ușă”)*
2. Maria Laura Rus, Tutor PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Narrative Structure and Actants in “Inul și cămeșa” by Ion Creangă (Configurare narativă și actanți în „Inul și cămeșa” de Ion Creangă)*
3. Simina-Maria Terian, Lecturer PhD., *Lucian Blaga* University of Sibiu, *The Creativity of Text-themes in the “Informative” Text (Creativitatea textemelor în textul „informativ”)*
4. Ioan Dănilă, Assoc. Prof. PhD., University of Bacău, *The Hibernial Tradition – the Vitality of a Heterogenous Folk Product (Tradiția hibernială – vitalitatea unui produs folcloric eterogen)*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE – Room R34

Moderators: **Mariana NEȚ - Professor PhD.**
 IMRE Attila - Lecturer PhD.
 Adrian NĂZNEAN – Tutor, PhD Candidate

9⁰⁰ – 11⁰⁰

1. Mariana Neț, Professor PhD., *Iorgu Iordan-Al. Rosetti* Institute of Linguistics, Bucharest, *A Tale of Two Cities: Bucharest and New York at the Turn of the 19th Century* (*Poveste despre două orașe: București și New York la sfârșitul secolului al XIX-lea*)
2. Smaranda Ștefanovici, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Transcendence and Continuity in Paule Marshall's Stories* (*Transcendență și continuitate în povestirile Paulei Marshall*)
3. Andrea Peterlicean, Lecturer PhD., Arina Modrea, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Role and Impact of Technical Communication in the 21st Century* (*Rolul și impactul comunicării tehnice în secolul al XXI-lea*)
4. Dana Rus, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Beginning of America as a Discursive Invention: Promotional Strategies in the Works of Richard Hakluyt, Thomas Hariot, John Smith and Daniel Denton* (*Începutul Americii, o descoperire în discurs: strategii de promovare în scrierile lui Richard Hakluyt, Thomas Hariot, John Smith and Daniel Denton*)
5. Nicoleta Medrea, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Fantasies of Imperial Mapping* (*Fantezii în cartografierea imperială*)
6. Imre Attila, Lecturer PhD., *Sapientia* University of Târgu-Mureș, *Translation Environment for Modal Verbs* (*Contextul de traducere pentru verbe modale*)
7. Corina Pușcaș, Tutor PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Effective and Resourceful Rhetorical Communication in the Trilogy Zuckerman Bound by Philip Roth* (*Comunicarea retorică eficientă și abilă din trilogia Zuckerman Bound de Philip Roth*)

11⁰⁰-11³⁰- Coffee Break

11³⁰-13³⁰

1. Nicoleta Medrea, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Mimic Men: In Search of Imagined Identities (Oameni mimetici: în căutarea identităților imaginare)*
2. Dana Rus, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The Reception of the West: the Conceptualization of European Expectations (Receptarea Vestului: conceptualizarea așteptărilor europene)*
3. Corina Pușcaș, Tutor PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Nathan Zuckerman, a Compelling Communication Device in the Literature of Philip Roth (Nathan Zuckerman, un puternic și convingător mijloc de comunicare în literatura lui Philip Roth)*
4. Andreea Năznea, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *Task-Based Learning in Education (Învățarea prin intermediul sarcinilor de muncă în domeniul educației)*
5. Adrian Năznea, Tutor, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *Metacognition And Language Learning (Metacunoaștere și învățarea limbilor străine)*
6. Cătălina Comăneci, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *Integration or Exclusion from the European Union? A Case Study of How Romanians Are Seen by Both Foreigners and Romanians in the Press (Integrare sau excludere din Uniunea Europeană? Studiu de caz privind modul în care sunt priviți românii în presa de către străini și români deopotrivă)*
7. Melinda Balázs, Tutor, *Sapientia* University of Târgu-Mureș, *Explicitation Strategies in the Translation of Emily Bronte's Wuthering Heights (Strategii de explicitare în traducerea romanului „La răscruce de vânturi” de Emily Bronte)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Oana Surugiu, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, Romania, *Translation Policies in Post-Accession Romania (Politici de traducere în Romania post-aderare)*
2. Raluca Petruș, Tutor, PhD. Candidate, *Babeș-Bolyai* University of Cluj-Napoca, Romania, *Gaining Intercultural Perspectives through Teaching and Learning the English Language (Obținerea unor perspective interculturale prin predarea și învățarea limbii engleze)*
3. Cristina Nicolae, Tutor, PhD. Candidate, *West* University of Timișoara, Romania, *The (Ethical) Challenge of Otherness (Provocarea (etică) a alterității)*

4. Cristian Lako, Tutor, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University, Iași, Romania, *Linguistic and Cultural Hospitality on Romanian Websites (Ospitalitate lingvistică și culturală pe website-urile românești)*
5. Andreea Năznean, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, Romania, *Teaching English through Translation (Predarea limbii engleze prin intermediul traducerii)*
6. Adrian Năznean, Tutor, PhD. Candidate, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, Romania, *Medical Articles Puzzling Translators (Articolele medicale ce nedumeresc traducătorii)*

20⁰⁰ - Festive Dinner

FRENCH LANGUAGE AND LITTERATURE – Room R36

Moderators: **Liliana Alic - Associate Professor PhD.**
 Vladimir Florea - PhD.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Vladimir Florea, PhD., University of Cergy-Pontoise, France, *Le passé simple, du cratylien à l'oxymorique (Past Tense, from the cratylien syllogism towards the oxymoron / Perfectul simplu, de la silogismul « cratylien » la oximoron)*
2. Corina Bozedeau, Tutor, PhD. Candidate, codirection : University of Cergy-Pontoise, France/Catholic University of Louvain, Belgium, *L'œuvre-édifice Henry Bauchau (...../ Opera-edificiu la Henry Bauchau)*
3. Corina Moldovan, Lecturer PhD., Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, *Approches géocritiques en littérature (Geocritical approaches to literature/ Abordări geocritice în literatură/)*
4. Eugenia Enache, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, « *Le bon sens* » des gros mots (...../ « *Bunul-simț* » al înjurăturilor/)
5. Coralia Telea, Lecturer PhD, *1 Decembrie 1918* University of Alba Iulia, *Échos transylvains de la presse française du XIXe siècle (French Press Echoes in 19th Century Transylvanian Publications/ Ecouri transilvane ale presei franceze din secolul al XIX-lea)*

11⁰⁰-11³⁰- Coffee Break

11³⁰-13³⁰

1. Anca Clitan, PhD. Candidate, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, *Richesse de l'être-en-mutation dans L'Effraie d'Anne Richter (...../ Complexitatea ființei-în-schimbare în L'Effraie de Anne Richter)*

IETM 4

2. Delcea Palyi Eva-Ildiko, PhD. Candidate, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, *L'écriture en français dans l'imaginaire cioranien* (...../ *Scritura în franceză în imaginarul cioranian*)
3. Balazs (Pàpai) Réka Katalin, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureş, « *L'idem* » et « *l'ipse* » dans les œuvres de Panait Istrati (..... / « *Idem* » și « *ipse* » în operele lui Panait Istrati)
4. Anamaria Marc, PhD. Candidate, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, *François Weyergans et Jacques Chessex – pour une esthétique de la discontinuité* (...../ *François Weyergans și Jacques Chessex – pentru o estetică a discontinuității*)

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

20⁰⁰ - Festive Dinner

COMMUNICATION – Room R35

Moderators: **Dorin Popa - Associate Professor PhD.**
 Eugeniu Nistor - Lecturer PhD.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Eugeniu Nistor, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Theories and Strategies in the System of Public Relations (Teorii și strategii specifice sistemului de relații publice)*
2. Iulian Boldea, Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Strategies and Communication Techniques in Negotiation (Strategii și tehnici de comunicare în negociere)*
3. Eva Monica Szekely, Assoc. Prof. PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Application of Semiotics in Communication. The Reading of Image (Aplicații ale semioticii în comunicare. Lectura imaginii)*
4. Marius Pașcan, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Ethnocentrism and the Derailing of Intercultural Communication (Etnocentrismul și derapajul comunicării interculturale)*
5. Laurențiu Gabriel Tiru, Tutor PhD., Cosmin Goian, Lecturer PhD., Patricia Luciana Runcan, Tutor PhD., *West* University of Timișoara, *Media and Construction of Social Identity of the Students (Mass-media și construcția identității sociale a studenților)*
6. Oana Camelia, PhD., Stroescu, Dorin Popa, Assoc.Prof.PHD., Department of Journalism and Communication Sciences, *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *The Image of the Turks in the Greek Daily Press during the 1987 Aegean Crisis. The Cases of the Newspapers Eleftheros Typos and Makedonia (Imaginea turcilor în cotidienele grecești din timpul crizei din 1987. Cazuri din ziarele Eleftheros Typos și Makedonia)*

11⁰⁰-11³⁰ - Coffee Break

11³⁰-13³⁰

1. Dorin Popa, Assoc. Prof. PhD., *Alexandru Ioan Cuza* University of Iași, *When Identity Kills. Case Study: the Image of the Romanian Immigrants portrayed by the*

- Romanian Press vs the Italian Press (Când identitatea ucide. Studiu de caz: Imaginea imigranților români surprinsă de presa românească vs presa italiană)*
2. Patricia Luciana Runcan, Tutor PhD., West University of Timișoara, *The Perspective of Communication in the Parent-Child Relationship (Perspectiva comunicării în relația părinte-copil)*
 3. Cosmin Goian, Lecturer PhD., Laurențiu Gabriel Tiru, Tutor PhD., Patricia Luciana Runcan, Tutor PhD., West University of Timișoara, *The Communication between Faculty Members and Students – a Fundamental Aspect of Academic Performance (Comunicarea dintre cadru didactic universitar și student - aspect fundamental în performanța academică)*
 4. Eugeniu Nistor, Lecturer, PhD., Petru Maior University of Târgu-Mureș, *Aspects of the Communication Crisis in the Malvinian - Falkland Conflict (1982) (Aspecte ale crizei de comunicare în conflictul dintre arhipelagul Malvine și Falkland - 1982)*
 5. Patricia Luciana Runcan, Tutor PhD., West University of Timișoara, *The Role of Communication in Social Supervision (Rolul comunicării în supervizarea socială)*
 6. Sonea Adrian, Tutor, PhD. Candidate, Petru Maior University of Târgu-Mureș, *Influencing Public Opinion - Methods and Communication Structures (Influențarea opiniei publice – metode și structuri comunicaționale)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Marius Pașcan, Lecturer, PhD., Petru Maior University of Târgu-Mureș, *New Media and the Focusing of Public Relations (Noile mijloace de comunicare în masă și focalizarea relațiilor publice)*
2. Poruțiu Cristina, Ph.D. Candidate, Babeș-Bolyai University, *Persuasive Structures in Editorials (Structuri persuasive în editoriale)*
3. Florea Ioncioaia, Assoc. Prof. PhD., Alexandru Ioan Cuza University of Iași, *Audience and Opinion at the Beginning of the Romania Press (1830-1860). Several Remarks on an Old Discussion (Public și opinie la începuturile presei românești (1830-1860). Câteva note asupra unei vechi discuții)*
4. Alina Mariana Popa, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, *From Character-Star to Topic-Star. Case Study: the Phenomenon of Hotness (De la personajul-vedetă la subiectul-vedetă. Studiu de caz)*

IETM 4

5. Sonea Adrian, Tutor, PhD. Candidate, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *An integrated Model of Communication and Change – a Transdisciplinary Approach (Un model integrat al comunicării și schimbării – abordare transdisciplinară)*

20⁰⁰ - Festive Dinner

HISTORY –Room R06

Moderators: Vasile Dobrescu- Professor PhD.
Cornel Sigmirean - Professor PhD.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Fábian István, Lecturer PhD., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Military Paradigms of European History: the Roman Legionary (Modele militare ale istoriei europene: soldatul roman de legiune)*.
2. Sanda Salontai (Institutul de Istoria Artei Cluj): *Central-European Influences in the Architecture of St. Mary Church in Sibiu (Influențe central europene în arhitectura bisericii Sf. Maria din Sibiu)*.
3. Răzvan Pârâianu, Lecturer dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *"Sapere aude!" Education and Emancipation in the Early Modern Times Transylvanian School ("Sapere aude!" Educație și emancipare în școala transilvăneană de la începutul epocii moderne timpurii)*
4. Georgeta Fodor, Dr., Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Following the Charity Line: Echos upon the Activity Developed by the Women's Organization Reflected in the Romanian Transylvanian Press (Pe linia carității: ecouri în presa românească transilvăneană ale activităților reuniunilor de femei (sec XIX)*
5. Maria Dan, PhD.. Candidate, Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Căsătoria sub semnul modernității. Studiu de caz: Reghinul Săsesc (sec XIX)*
6. Cornel Sigmirean, Prof.dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Budapest Pleadings at the conference of foreign ministers in the period 1944-1946 (Memoriile Budapestei adresate Conferinței Ministrilor de Externe in perioada 1944-1946)*
7. Miruna Mădălina Trandafir, PhD.. Candidate, Babes-Bolyai, University, *Central Eastern Europe Union in the mosaic of preliminary projections of Romania to the European Community membership (Uniunea Europei Centrale și de Est în mozaicul proiecțiilor preliminare de afiliere a României la Comunitatea Europeană)*

11⁰⁰-11³⁰- Coffee Break

Moderator: Corina Teodor - Assoc. Prof. PhD.

11³⁰-13³⁰

1. Liviu Boar, *PhD.*, director, National Archives – Mureș,
2. Vasile Dobrescu, Prof.dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Modelul listean în gândirea economică românească*
3. Corina Teodor, Assoc. Prof. dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Din istoria lecturii- un bilanț al cercetărilor din ultimele decenii (From reading history, a review of research in recent decades)*
4. Ioan Sabău- Pop, Prof. dr., and Olimpiu-Aurelian Sabău-Pop, dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Problematica-istorică și juridică-a restituirii marilor proprietăți imobiliare din sec. XVIII-XX în Transilvania (The historical and legal issues of the real estate refund in Transylvania during XVIII-XX century).*
5. Inocențiu Dușa, Ph D. Candidate, UAT Târgu-Mureș, *Eugen Ionescu sans frontières! Le jour de gloire est arrivé!*
6. Ioan Sabău- Pop, Prof. dr., and Olimpiu-Aurelian Sabău-Pop, dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Dreptul de proprietate reglementat de noul Cod Civil Român și actualitatea principiilor proprietății în context european (The right of property regulated by the New Romanian Civil Code and the presently of the property principles in the European context)*

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

20⁰⁰ - Festive Dinner

**INTERNATIONAL RELATIONS and
EUROPEAN STUDIES - Aula Magna sau R30**

Moderator: Michel Labori - Prof. dr.

9⁰⁰-11⁰⁰

1. Adrian Corpădean, *PhD.*. Candidate, *Babes-Bolyai* University of Cluj-Napoca, *Le message européen de la diaspora roumaine de France après 1945.*
2. Dragos Paun, Assistant, Dr., *Babes-Bolyai* University of Cluj-Napoca, *"A common fiscal policy for the European Union? The Challenge of the years to come"*
3. Michel Labori, Dr., Jean Monnet Professor, Lille, France, *Le Maroc, un exemple de relations privilégiées avec l'Union européenne*
4. Valentin Petroussenko, Assoc.Prof. Dr., Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Bulgaria, *Dimension of the civic involvement under the new provisions of Lisbon Treaty*
5. Valeriu Ivan, advisor -Romanian Parliament, *Protecting Romanian Economic Interests in the Competitive Context of the European Union (Protejarea intereselor economice romanesti in contextul concurential din Uniunea Europeana)*
6. Tiberiu Tanase, Lecturer Dr., "Mihai Viteazul" National Intelligence Academy Bucharest (Academia Nationala de Informatii), *Security versus safety - the need for understanding and for using the correct and consistent terminology in the field of national security (Securitate versus siguranță - necesitatea înțelegerii și folosirii unei terminologii corecte și unitare în domeniul securității naționale),*
7. Isabela Ancut, Dipl.ing.dr., Ministry of National Defence, Romania, ***Islam and EU*** (Islamul si UE).
8. Isabela Ancut, Dipl.ing.dr., Ministry of National Defence, Romania, ***Fatwa - element of a possible future geo-teology?*** (Fatwa - element al unei viitoare posibile geo-teology?).

11⁰⁰-11³⁰ - Coffee Break

Moderator: Simion Costea - Assoc. Prof. dr.

11³⁰-13³⁰

1. Ioana Leucea, *PhD.*. Candidate, Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Towards an European Strategic Culture (Cosideratii privind cultura strategica europeana).*

2. Ioana Leucea, *PhD.* Candidate, Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Legitimacy and Stability within EU (Legitimitate si stabilitate in Uniunea Europeana)*.
3. Lucian Săcălean, *PhD.* Candidate, Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, The issue of minority - A constant in Romanian-Hungarian relations, (O constantă a relațiilor româno-maghiare - problema minoritară)
4. Maria Costea, *PhD.* Candidate, researcher *Gh. Șincai* Institute of Târgu-Mureș, *Bulgarian-Romanian Relations*
5. Catinca Oncescu, Art High school, Târgu Mureș - *The European Neighbourhood Policy: Case study - The EU - Lebanon Partnership* (Politica Europeană de Vecinătate: Studiu de caz - Parteneriatul UE - Liban)

13³⁰ – Coffee Break

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

Moderator: Mihaela Göndör, Assoc. Prof.dr.,

16⁰⁰-19³⁰

1. Giordano Altarozzi, Lecturer Dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Mazzini and Europe*
2. Simion Costea, Assoc. Prof.dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *The EU-Moldova Relations*
3. Boloș Mihaela-Daciana, Dr., Assistant, *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *WIPO and Romania from an international relations perspective*.
4. Mihaela Göndör, Assoc. Prof.dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, *Discretionary and Non-discretionary in EMU fiscal policies- Considerations regarding SGP (Discreționar și Nondiscreționar în politicile fiscale din statele UEM- Considerații privind Pactul de Stabilitate și Creștere)*
5. Lucretia Dogaru, Prof.dr., *Petru Maior* University of Târgu-Mureș, The Role of European Institutions in Environment Protection and Sustainable Development (Rolul instituțiilor europene in protectia si dezvoltarea durabila a mediului)

20⁰⁰ – Festive dinner

INFORMAȚII GENERALE

Taxă de participare – 30€

Termen 27 Septembrie

Trezoreria Tg. Mureș-

Cont Bancar: RO33TREZ476504601X000426

Cod fiscal 4322831

Înscriere participanți - (trimiterea rezumatului - între 50-100 cuvinte) până la 27 septembrie 2011 la adresa de e-mail:
conferintaietm2011@gmail.com

Confirmare participare - 1 oct 2011

Un participant poate să prezinte maximum 2 (două) comunicări, ca autor sau coautor, comunicări care vor fi publicate în volumul conferinței. Numărul de pagini va fi de maximum 12. O lucrare poate fi prezentată în maximum 15 minute. Doar comunicările prezentate vor fi publicate în volum.

Indicații de redactare:

- format A4, distanța dintre rânduri de 1,5, margini egale de 20 mm, Justified,
- titlul cu majuscule, TNR 14 bold, centrat, la 50 mm de text
- autorul / autorii, titlul științific și instituția, TNR 12 bold, dedesubtul titlului, la 2 (două) rânduri distanță
- rezumatul, TNR 12 italice, la 2 (două) rânduri distanță de autor
- textul comunicării, la un rând distanță de rezumat, TNR 12
- Bibliografia la sfârșitul textului comunicării.
Comunicările vor fi trimise în format electronic.

Primire lucrare – termen limită: 27 oct 2011

Pagina web:

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/

http://upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/index.html

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE

CONFERINȚA INTERNĂȚIONALĂ

**"INTEGRAREA EUROPEANĂ -
ÎNTRU TRADIȚIE
ȘI MODERNITATE"**

IETM - ediția a IV - a

27-28 OCTOMBRIE 2011

TÂRGU - MUREȘ

ROMÂNIA

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Președinți de onoare

Acad. Alexandru Surdu (*București* - România)

Prof.univ.dr. Keith Hitchins (*Urbana* - SUA)

Președinte

Prof. univ. dr. ing. Liviu Marian (*Tg. Mureș* - România)

Membri

Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu (*Udine* - Italia)

Prof.univ.dr. Virgil Nemoianu (*Washington*- S.U.A.)

Prof.univ.dr. Angela Bidu-Vrâncanu (*București* - România)

Prof.univ.dr. Constantin Schifirneț (*București* - România)

Prof.univ.dr. Mihai Coman (*București* - România)

Prof.univ.dr. Mircea Muthu (*Cluj - Napoca* - România)

Prof.univ.dr. Gavril Neamțu (*Cluj - Napoca* - România)

Prof.univ.dr. Virgil Stanciu (*Cluj - Napoca* - România)

Prof. univ. dr. Cornel Moraru (*Tg. Mureș* - România)

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (*Tg. Mureș* - România)

Prof.univ. dr. Francesco Miano (*Roma* - Italia)

Prof.univ. dr. Antonio Spadaro, (*Roma* - Italia)

Prof.univ. dr. Luigi Alici, (*Macerata* - Italia)

Prof.univ. dr. Catherine Mayaux, (*Cergy -Pontoise* - Franța)

Prof.univ. dr. Rodica Pop (*Cluj - Napoca* - România)

Prof. univ. dr. Cyrille Bertelle (*Paris* - Franța)

Prof. univ. dr. Károly Viktor (*Budapesta* - Ungaria)

Prof. univ. dr. Szögyi László (*Budapesta* - Ungaria)

Prof. univ. dr. Anatol Petrencu (*Chișinău* - Moldova)

Prof. univ. dr. Gheorghe Coman (*Cluj - Napoca* - România)

Prof. univ. dr. Szígeti Jenő (*Miskolc* - Ungaria)

Prof. univ. dr. Körtési Péter (*Miskolc* - Ungaria)

Prof. univ. dr. Milton Frențiu (*Cluj - Napoca* - România)

Prof. univ. dr. Florian Boian (*Cluj - Napoca* - România)

Prof. univ. dr. Ion Tomescu (*București* - România)

Prof. univ. dr. László Pook (*Denver* - S.U.A.)

Prof. univ. dr. Dan Dumitrescu (*Cluj - Napoca* - România)

COMITETUL DE ORGANIZARE

Co-președinți

Prof. univ. dr. Călin Enăchescu

Prof. univ. dr. Iulian Boldea

Conf. univ. dr. Simion Costea

Secretari

Conf. univ. dr. Dumitru Rădoiu

Conf. univ. dr. Eugenia Enache

Conf.univ.dr. Corina Teodor

Membri

Prof. univ. dr. Alexandru Cistelean

Conf. univ. dr. Anda Ștefanovici

Conf. univ. dr. Luminița Chiorean

Conf. univ. dr. Doina Butiurcă

Lector univ. dr. Mona Cristescu

Asistent univ. dr. Corina Puscas

Lector univ.dr. Iantovics Barna

Lector univ.dr. Făbián István

Asist univ. dr. Dumitru-Mircea Buda

CALENDAR

27 OCTOMBRIE 2011

8³⁰-13³⁰ - înregistrare

14⁰⁰-15⁰⁰ - deschidere festivă

- expoziție de carte

16⁰⁰-19⁰⁰ - Simpozionul cu participare internațională

Terminologie multilingvă în contextul dialogului intercultural european

19⁰⁰ - 21⁰⁰ - Cocktail

28 OCTOMBRIE 2011

9⁰⁰ -11⁰⁰ - lucrări pe secțiuni

11⁰⁰ -11³⁰ - pauză

11³⁰ -13⁰⁰ - lucrări pe secțiuni

13⁰⁰ -14⁰⁰ - prânz

14⁰⁰ -15³⁰ - lucrări pe secțiuni

20⁰⁰ - masă festivă (cu confirmarea participării)

SECȚIUNI

- Limba română
- Literatură română
- Limba și literatura engleză
- Limba și literatura franceză
- Studii de gen
- Istorie
- Relații internaționale
- Matematică
- Informatică
- Comunicare și relații publice

Week-end **	-	100Ron	-
Hotel			
Tineretului **	90Ron	120Ron	-

Telefon gară: 0265/236284

Telefon aeroport: 0265/328258

Telefon autogară: 0265/237774

Taxi: 0265/204948; 0265/204941

Contact e-mail

alcis_2000@yahoo.it - Literatura română

luminita.chiorean@yahoo.com- Limba română

corinapuscas@yahoo.com- Limba engleză, Studii de gen

eugenia_enache@yahoo.fr - Limba franceză

teodor_ccorina@yahoo.com - Istorie

simion.costea@gmail.com - Relații internaționale

ibarna@science.utgm.ro - Informatică

mcristescu@science.upm.ro - Matematică

iulian.boldea@gmail.com - Comunicare și relații publice

Contact poștă

Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș

Facultatea de Științe și Litere

Str. Nicolae Iorga nr. 1, Tg. Mureș, 540088

Tel/ Fax: 0265/236034

